

EDN ZAWOUY

DOI 10.5281/zenodo.16564005

УДК 631.372:633.52

Сергеев Н. В.¹, Сенькевич С. Е.², Чаплыгин М. Е.², Попов Р. А.³

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО АГРЕГАТА К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

¹Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»;

²ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»;

³ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»

Реферат. *Повышение эффективности и качества выполнения работ является важнейшей задачей в сельскохозяйственном производстве. Основные механизированные операции по обработке почвы, посеву, уходу за посевами выполняются, как правило, машинами общего назначения в агрегате с универсально-пропашными тракторами. Для того, чтобы в процессе работы сельскохозяйственный агрегат в достаточной степени был маневренным и нечувствительным к возмущающим воздействиям, необходимо соответствующим образом подбирать параметры агрегата и способы его комплектования. Цель исследований – получение результатов моделирования устойчивости движения и чувствительности сельскохозяйственного агрегата к управляющему и возмущающему воздействиям. Объект исследований – сельскохозяйственный агрегат, состоящий из колесного трактора тягового класса 1,4 с прицепной или навесной машиной (культиватор, сеялка и т.д.). В работе проанализированы результаты исследований движения сельскохозяйственных агрегатов при рыскании и выявлено, что данный вопрос является недостаточно изученным. Исследована устойчивость агрегата к внешним воздействиям в процессе плоскопараллельного движения на местности, представляющей собой горизонтальный участок. По результатам исследований предложена математическая модель устойчивости движения и чувствительности сельскохозяйственного агрегата к управляющему и возмущающему воздействиям K_{θ}^{ω} , $K_{M_B}^{\omega}$, $K_{Y_B}^{\nu}$. Разработана теория отдельных вопросов криволинейного движения агрегата и получения на её основе метода улучшения динамических показателей трактора. Установлено, что при увеличении коэффициента сопротивления уводу передней оси трактора существенно улучшаются маневренные качества агрегата с навесной машиной. При повышении коэффициента поворота K_n в два раза чувствительность агрегата снижается, а маневренные качества повышаются в 1,4–1,8 раза. Для прицепной машины несколько снижается угловая скорость при поворотах. В то же время резко уменьшается и чувствительность трактора к возмущающим воздействиям.*

Ключевые слова: *агрегат, траектория, центр масс, угол увода, момент инерции, отклоняющий момент.*

Для цитирования: *Сергеев Н. В., Сенькевич С. Е., Чаплыгин М. Е., Попов Р. А. Результаты моделирования устойчивости движения сельскохозяйственного агрегата к внешним воздействиям // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 246–261. EDN: ZAWOUY. DOI: 10.5281/zenodo.16564005.*

For citation: *Sergeev N. V., Senkevich S. E., Chaplygin M. E., Popov R. A. Results of modeling the stability of the movement of an agricultural unit to external influences // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 246–261. EDN: ZAWOUY. DOI: 10.5281/zenodo.16564005.*

Введение

Повышение качества выполнения работ и обеспечение роста производительности труда является важнейшей задачей в сельскохозяйственном производстве. При возделывании различных сельскохозяйственных культур – лубяных (лен-долгунец и техническая конопля), зерновых и других их видов вопрос механизации процессов стоит достаточно остро. Основные технологические операции по обработке почвы, посеву, уходу за посевами выполняются, как правило, машинами общего назначения в агрегате с универсально-пропашными тракторами [1, 2]. При этом влияние таких факторов, как контакт колес с опорной поверхностью, сопротивление со стороны почвы, наклон опорной поверхности, силы инерции, возникающие при криволинейном движении, приводит к отклонению от заданного направления движения колесного энергосредства (трактора) сельскохозяйственного агрегата [3, 4]. Также одним из требований к универсально-пропашным тракторам, кроме качественного выполнения технологического процесса, является минимальное повреждение растений на засеваемых поворотных полосах при минимальных затратах времени на повороты [5].

При выполнении сельскохозяйственных операций при возделывании вышеуказанных культур траектории движения машинно-тракторных агрегатов (МТА) имеют разный характер. Траектория криволинейного движения может быть представлена как совокупность углов отклонения трактора и агрегируемой машины и траектории движения произвольной точки трактора (машины), жестко связанной с его остовом (центром масс, центром задней оси и т.д.) [6]. При этом можно обозначить расчетной или заданной ту траекторию движения, которая определяется технологическим процессом выполняемой операции.

Движение агрегата будет соответствовать расчетному при отсутствии возмущающих воздействий и при идеальной работе системы управления. В действительности же, при движении агрегата на трактор действуют различного рода внешние возмущения, причем управляющее воздействие со стороны механизатора зачастую также приводит к изменению параметров движения в нежелательную сторону [6].

Сохранение устойчивости при работе колесных машин, в частности тракторов, и сейчас является актуальным направлением научных исследований. Рассматриваются факторы, влияющие на устойчивость трактора и методы ее повышения. Многие исследования затрагивают проблемы стабилизации курсовой устойчивости при работах на склонах и наклонных поверхностях. Так, в исследовании [7] проведен анализ работы трактора с навесным оборудованием при движении по наклонному участку и предложены современные методы повышения его устойчивости. В статье [8] исследовано движение подобного трактора по склону крутизной свыше 10° с поворачивающим моментом, который выделен в работе как основной фактор.

В исследованиях [9] разработан способ обеспечения заданной курсовой устойчивости трактора на склонах крутизной от 5° до 15° , который основан на физико-техническом эффекте явления излишней поворачиваемости. Способ можно реализовать варьированием углов увода передних колёс и колёс рабочей машины без регулирования внутришинного давления в задних колёсах трактора. Также оценке значимости факторов, влияющих на курсовую устойчивость колесного трактора при различных режимах эксплуатации (в том числе торможения), посвящена работа [10].

В статье [11] проведены исследования неуправляемого криволинейного движения трактора на различных типах грунта под действием внешних сил со стороны рабочего органа. Авторы полагают, что созданная ими математическая

модель позволит в дальнейшем найти способы сохранения курсовой устойчивости агрегата.

Статья [12] посвящена исследованию конструкции буксирно-распределяющего устройства, стабилизирующего курсовую устойчивость тракторно-транспортного агрегата. Устройство также повышает устойчивость трактора против опрокидывания при галопировании.

Исследованию устойчивости к рысканию электрического трактора с независимым приводом на задние колеса при вспашке посвящена работа [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Авторами предложена модель пахотного агрегата и модель «шина-почва», а также разработан контроллер устойчивости к рысканию с дискретной нелинейной моделью прогнозирующего управления, решающий вопрос дополнительного крутящего момента рыскания.

В статье [14] проанализированы достижения в области контроля опрокидывания и устойчивости тракторов, включая активные и пассивные технологии безопасности, обобщены методы тестирования контроля устойчивости и предложено универсальное решение данного вопроса.

Способ предотвращения опрокидывания трактора при помощи активного рулевого управления исследуется в работе [15]. Динамические испытания показали, что активное рулевое управление уменьшает вероятность аварии с опрокидыванием в неэкстремальных условиях, а технология управления режимом скольжения сокращает время нахождения трактора в критической области опрокидывания.

Вопрос восстановления устойчивости после интенсивного опрокидывания трактора в аварийных ситуациях путем объединения одноосной системы маховика инерции и активной системы рулевого управления исследован в статье [16]. Авторами предложены критерии устойчивости и стратегия управления безопасностью трактора, которые проверены в имитационных и модельных экспериментах.

Вместе с тем, такие показатели движения сельскохозяйственного агрегата, как боковой увод шин применительно к условиям качения тракторных колес, когда контактный отпечаток скользит относительно опорной поверхности, например при буксовании ведущего колеса, являются малоисследованным направлением. В результате этого допускаются значительные ошибки при оценке увода ведущих колес на сминаемом грунте, что в конечном итоге существенно влияет на указанные динамические показатели трактора, точность его движения, производительность сельскохозяйственного агрегата и качество выполнения технологического процесса.

Настоящая статья является продолжением исследований, начатых в работах [17, 18].

Цель исследований – получение результатов моделирования устойчивости движения и чувствительности сельскохозяйственного агрегата к управляющему и возмущающему воздействиям.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены на базе Азово-Черноморского инженерного института – филиала ФГБОУ ВО «Донской государственной аграрный университет» совместно с ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» и ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» в 2024–2025 гг.

При выполнении технологических операций возделывания зерновых, лубяных и других сельскохозяйственных культур движение агрегата, состоящего из колесного трактора тягового класса 1,4 и прицепной или навесной машины, рассматриваем на местности, представляющей собой горизонтальный участок.

При анализе траектории движения принимаем следующие допущения:

1. Скорость движения агрегата V_0 , м/с и горизонтальная составляющая тягового сопротивления агрегируемой машины $P_{кр}$, Н – постоянные величины.

2. Боковой увод колес трактора на сминаемом грунте является следствием боковой эластичности шин и скольжения отпечатка в боковом направлении.

3. В соответствии с данными исследований [18], в реальных условиях боковая деформация шины не превышает 1 см, поэтому пренебрегаем величиной боковой деформации шины, упругими связями и трением между звеньями агрегата.

4. Коэффициенты сопротивления боковому уводу передней K_n , задней K_3 осей трактора и коэффициент сопротивления уводу агрегируемой машины K_m для определенных пределов изменения нагрузок являются постоянными величинами.

5. Реактивным моментом сопротивления повороту колес трактора, а также гироскопическими и центробежными моментами касательных сил инерции пренебрегаем вследствие бесконечно малой величины, по сравнению с основными моментами, действующими на агрегат.

6. Принимаем, что реактивный момент сопротивления повороту агрегируемой машины M_p , м³ пропорционален угловой скорости поворота ω , с⁻¹ при малом её изменении.

7. Изменение боковых сил, действующих на трактор и агрегируемую машину, не вызывает изменения соответствующих отклоняющих моментов.

8. Движение агрегата рассматриваем плоскопараллельным, перемещение центра инерции трактора – линейным.

9. Влияние колебаний от микронеровностей поля и эластичности шин будем учитывать в виде возмущающих воздействий.

10. Поворот трактора вокруг вертикальной оси осуществляется через его центр инерции, поворот агрегируемой машины осуществляется в плоскости проекций относительно трактора.

11. Положение агрегата в плоскости проекций определяется независимыми координатами, характеризующими его виды движений.

Исследуем криволинейное движение агрегата для наиболее простого и распространенного случая. Этот случай возникает тогда, когда отклонение трактора и агрегируемой машины являются малыми величинами, соответственно малыми величинами являются угловые скорости поворота и боковые составляющие скоростей и ускорений точек агрегата в заданном движении. Следовательно, малыми величинами будут углы увода колес трактора и машины, включая угол поворота направляющих колес трактора.

Движение агрегата рассмотрим для неблокированной навески; блокированной в боковом направлении, а также для случая прицепной машины с одной точкой крепления к трактору.

Плоскопараллельное движение агрегата описывается следующими системами отсчета [18]:

ХОУ – неподвижные координатные оси;

$X_1O_1Y_1$ – подвижная система координат;

$X_0O_0Y_0$ – связанная с трактором система координат.

В выбранных системах отсчета обобщенными координатами для трактора будут:

X_m – продольная горизонтальная координата трактора, м;

Y_m – поперечная горизонтальная координата трактора, м;

φ_m – угол между осями подвижной и неподвижной систем координат, рад.

Для агрегируемой машины обобщенной координатой, определяющей ее положение, будут:

φ_n – угол отклонения от продольной оси при неблокированной навеске, рад;

φ_m – угол отклонения от продольной оси прицепной машины, рад.

Обобщенные координаты φ_n и φ_m различны между собой по причине того, что угол поворота навесной машины связан определенной зависимостью с углом поворота продольных тяг, для прицепного варианта эти углы равны.

Результаты и их обсуждение

Вспользуемся уравнениями Лагранжа второго рода для составления дифференциальных уравнений плоскопараллельного движения агрегата [18]:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial T}{\partial q} = Qq;$$

$$Qq = \frac{\partial T}{\partial q} + \frac{\partial \Pi}{\partial q} + \frac{\partial \Phi}{\partial q}, \quad (1)$$

где T , Π – соответственно кинетическая и потенциальная энергия агрегата, Дж;

Φ – диссипативная функция (функция рассеяния энергии), Дж;

q – обобщенная координата механической системы трактор-машина, м;

Qq – обобщенная сила механической системы, Н.

Основной вывод формул произведем для варианта неблокированной навески агрегируемой машины. В дальнейшем уравнения движения агрегата с прицепной или навесной (блокированная навеска) машиной будут являться частным случаем основных уравнений.

Кинетическая энергия агрегата [18]:

$$T = T_m + T_M = \frac{1}{2} [m_m(\dot{x}_m^2 + \dot{y}_m^2) + J_m \dot{\varphi}_m^2 + m_M(\dot{x}_M^2 + \dot{y}_M^2) + J_M(\dot{\varphi}_M - \dot{\varphi}_m)^2], \quad (2)$$

где T_m – кинетическая энергия трактора, Дж;

T_M – кинетическая энергия машины, Дж;

m_m, J_m и m_M, J_M – соответственно масса (кг) и момент инерции (кг·м²) относительно вертикальной оси, проходящей через центр масс, трактора и машины;

\dot{x}_m – первая производная продольной горизонтальной координаты трактора (скорость), м/с;

\dot{y}_m – первая производная поперечной горизонтальной координаты трактора (скорость), м/с;

$\dot{\varphi}_m$ – первая производная угла между осями подвижной и неподвижной систем координат (угловая скорость), 1/с;

$\dot{\varphi}_M$ – первая производная угла отклонения от продольной оси при неблокированной навеске (угловая скорость), 1/с.

На рисунке 1 представлена схема сил и моментов, действующих на агрегат во время движения. Скорость центра масс агрегируемой машины определим как геометрическую сумму переносной и относительной скоростей. Предварительно навеску со степенью свободы в боковом направлении заменим математической моделью, характеризующейся поворотом продольных тяг на угол φ_n относительно трактора и поворотом машины относительно продольной тяги на угол $\varphi_n - \varphi_m$ [18].

Действительно, для малых углов поворота [18]:

$$\varphi_{n1} \approx \varphi_{n2} \approx \varphi_n, \quad \varphi_m \approx \frac{B_1 - b_1}{B_1} \cdot \varphi_n,$$

где φ_{n1} – угол поворота правой продольной тяги относительно трактора, рад;

φ_{n2} – угол поворота левой продольной тяги относительно трактора, рад;

φ_n – угол поворота объединённой продольной тяги относительно трактора, рад;

φ_m – угол поворота машины относительно продольной тяги, рад;

B_1 – расстояние между креплением рычагов навески агрегируемой машины, м;

b_1 – расстояние между шарнирами крепления, м.

M_B – возмущающий момент, приложенный к центру инерции агрегируемой машины, Нм.

В обозначениях представленных передаточных функций нижний индекс отвечает входной величине, верхний – выходной.

Приведем описание чувствительности агрегата к внешним воздействиям. Движение агрегата при действии на него переменных сил и моментов характеризуется переходными процессами. Под переходным процессом понимается процесс перехода динамической системы из одного установившегося режима в другой. При этом установившееся движение рыскания агрегата будет определяться следующими параметрами: $\omega, v_c, j_c, \varphi_H$.

Если реакция агрегата на определенное внешнее воздействие описывается соответствующей передаточной функцией, то о чувствительности агрегата к воздействию удобно судить по значению передаточного коэффициента. Передаточные коэффициенты агрегата, соответствующие различным входным величинам, определяются выражениями [17]:

$$K_\theta^\omega = \left(\frac{\dot{\omega}}{\theta}\right)_{\text{устан}}, K_{M_B}^\omega = \left(\frac{\omega}{M_B}\right)_{\text{устан}}, K_{Y_B}^{v_c} = \left(\frac{v_c}{Y_B}\right)_{\text{устан}}, \\ K_{F_B}^{v_c} = \left(\frac{v_c}{F_B}\right)_{\text{устан}}, K_{F_B}^\omega = \left(\frac{\omega}{F_B}\right)_{\text{устан}}, \text{ и т.д.}$$

Физический смысл коэффициентов передачи достаточно ясен. В результате ступенчатого внешнего воздействия (управляющего или возмущающего) после некоторого переходного процесса устанавливаются постоянные значения угловой скорости поворота, боковых составляющих скорости и ускорения центра масс трактора, а также угла поворота машины относительно трактора. Чувствительность к управляющему воздействию будет характеризовать маневренные качества агрегата. Таким образом, управляемостью (поворотливостью) является свойство агрегата, обусловленное способностью направляющего механизма трактора обеспечивать изменение параметров движения по заданному закону.

В дальнейшем анализе медленной составляющей свободного возмущенного движения пренебрегаем. Считаем, что движение агрегата, как объекта управления, устойчиво по отношению к скоростям его угловых и, значит, линейных отклонений. Передаточные функции получим обычным путем:

$$\left. \begin{aligned} W_\theta^\omega(P) &= \frac{C_1 p^3 + C_2 p^2 + C_3 p + C_4}{A_1 p^4 + A_2 p^3 + A_3 p^2 + A_4 p + A_5} = K_\theta^\omega \frac{c(P)}{a(P)}; \\ W_{M_B}^\omega(P) &= \frac{E_1 p^3 + E_2 p^2 + E_3 p + E_4}{A(P)} = K_{M_B}^\omega \frac{e(P)}{a(P)}, \text{ и т. д.} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

где p – комплексная переменная;

$e_i = \frac{E_i}{E_4}$, $c_i = \frac{C_i}{C_4}$, $K_\theta^\omega = \frac{C_4}{A_5}$, $K_{M_B}^\omega = \frac{E_4}{A_5}$. – соответствующие коэффициенты преобразований.

Следует отметить, что $K_{F_B}^{j_c} = v_0 K_{F_B}^\omega$. Это вполне понятно, так как $J_c = v_0 \omega$.

Определим передаточные коэффициенты, воспользовавшись преобразованием Лапласа. Для неблокированной навески и сцепки:

$$\left. \begin{aligned} K_\theta^\omega &= \frac{a_{10}(a_{31}a_{27} - a_{21}a_{37}) - a_{20}(a_{31}a_{17} - a_{11}a_{37})}{a_{11}(a_{23}a_{31} - a_{27}a_{33} + a_{21}(a_{17}a_{33} - a_{13}a_{37}) + a_{31}(a_{13}a_{27} - a_{17}a_{23})}; \\ K_{M_B}^\omega &= \frac{a_{2M}(-a_{31}a_{17} + a_{11}a_{37}) - a_{3M}(-a_{21}a_{17} - a_{11}a_{27})}{a_{11}(a_{23}a_{37} - a_{27}a_{33} + a_{21}(a_{17}a_{33} - a_{13}a_{37}) + a_{31}(a_{13}a_{27} - a_{17}a_{23})} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

где a_i – коэффициенты при комплексных переменных p .

Блокированная навеска:

$$\left. \begin{aligned} (K_{\theta}^{\omega})'' &= \frac{-a_{1\theta}a_{21}+a_{2\theta}a_{11}}{a_{11}a_{23}-a_{21}a_{13}} = \frac{K_n-P_{fn}}{m_a} \times \\ &\times \frac{LK_3+(a_0+B_m+B_H+C_0)K_M}{[-a_0K_n+B_0K_3+(B_m+B_H+C_0)K_M]v_0+\frac{1}{m_a v_0}\sum L_i^2 K_{i1}K_{i2}+\frac{1}{m_a}K_p \sum K_i}; \\ (K_{M_B}^{\omega})'' &= \frac{\frac{1}{m_a}\sum K_i}{v_0 \sum a_i K_i+\frac{1}{m_a v_0}\sum L_i^2 K_{i2}+\frac{1}{m_a}K_p \sum K_i}; \\ (K_{Y_B}^{v_c})'' &= \frac{\frac{1}{m_a}[-(B_m+B_H+B_M)v_0+\frac{1}{m_M v_0}\sum a_i^2 K_i]}{v_0 \sum a_i K_i+\frac{1}{m_a v_0}\sum L_i^2 K_{i1}K_{i2}+\frac{1}{m_a}K_p \sum K_i}, \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

где m_a – масса агрегата, кг;

P_{fn} – сила сопротивления перекачиванию передних колёс, Н;

B_0 – расстояние между центрами масс трактора и агрегата, м;

L – расстояние между передней осью трактора и центром масс агрегата, м;

a_0 – расстояние между передней осью и центром масс трактора, м;

C_0 – расстояние между центрами масс навески и агрегируемой машины, м.

В быстром движении постоянные времени $T_1 = -\frac{1}{P_1}, T_2 = -\frac{1}{P_2}$ и так далее составляют менее 0,3 секунды, то есть возмущающее движение является быстро затухающим. Поэтому можно допустить, что в процессе отклонения агрегата от заданной траектории параметры движения (угловая скорость поворота, боковые составляющие скорости и ускорения центра инерции трактора) являются установившимися величинами. Тогда за определенный промежуток времени t угловое и относительно линейное отклонение трактора (для заданного курсового направления) определяется при малых значениях отклонений следующими выражениями:

$$\left. \begin{aligned} \varphi_m &= \omega t = F_B K_{F_B}^{\omega} t; \\ \varepsilon_y &= \frac{Y_m}{S} \approx \frac{v_c t + \frac{1}{2} j_c t^2}{v_0 t} = \frac{F_B}{v_0} \left(K_{F_B}^{v_c} + \frac{v_0 t}{2} K_{F_B}^{\omega} \right), \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

где ε_y – относительное отклонение агрегата от заданной траектории движения;

v_c – боковая составляющая скорости, м/с;

Y_m – поперечная горизонтальная координата трактора, м;

F_B – сила, приложенная к центру инерции трактора, Н;

$K_{F_B}^{\omega}$ – передаточный коэффициент агрегата, соответствующий входной величине F_B , и выходной величине ω ;

$K_{F_B}^{v_c}$ – передаточный коэффициент агрегата, соответствующий входной величине F_B , и выходной величине v_c .

Боковая возмущающая сила F_B появляется вследствие действия поперечных микронеровностей поля и боковых колебаний трактора, обычно приложена в центре инерции трактора.

На участке пути S относительное отклонение агрегата составляет:

$$\varepsilon_y = \frac{F_B}{v_0} \left(K_{F_B}^{v_c} + \frac{S}{2} K_{F_B}^{\omega} \right), \quad (9)$$

где S – длина пройденного пути агрегатом по курсу, м.

Зависимости (8, 9) можно считать обобщающими показателями чувствительности агрегата к внешним воздействиям.

Анализ формул (7–9) и приведенных зависимостей показывает следующее. Маневренные качества агрегата с навесной машиной существенно улучшаются при увеличении коэффициента сопротивления уводу передней оси трактора. Для агрегата с прицепной машиной увеличение коэффициента K_n даже несколько снижает угловую скорость поворота. Это объясняется тем, что при увеличении коэффициента K_n

одновременно возрастает и угол отклонения машины относительно трактора, что, в первую очередь, приводит к увеличению поперечной составляющей тягового усилия и, значит, угла увода задней оси трактора. В итоге наблюдается снижение угловой скорости агрегата и некоторое увеличение боковой составляющей скорости v_c и отклонения ε_Y .

В то же время, с увеличением коэффициента сопротивления уводу управляемых колес резко уменьшается и чувствительность агрегата к возмущающим воздействиям. Так, при повышении коэффициента K_n в два раза, чувствительность агрегата снижается, а маневренные качества повышаются в 1,4–1,8 раза.

Графики зависимостей основных коэффициентов передачи и относительного отклонения агрегата от некоторых его параметров (коэффициентов сопротивления уводу, поступательной скорости движения трактора) представлены на рисунках 2–5.

Важным фактором увеличения маневренных качеств агрегата является снижение бокового увода задней оси трактора (рисунок 2). Данная рекомендация особенно приемлема для агрегата с прицепной машиной; для агрегата с заблокированной навеской машины увеличение коэффициента K_3 необходимо производить в соответствии со значением коэффициента сопротивления боковому уводу машины K_M . Чрезмерное же увеличение коэффициента K_3 может привести даже к снижению маневренных качеств агрегата. Чувствительность агрегата к возмущающим воздействиям практически не изменяется при увеличении коэффициента сопротивления уводу задней оси трактора. Это может быть объяснено тем, что в относительном движении полюс вращения агрегата (точка пересечения линии поворота с продольной осью трактора) расположен вблизи центра задней оси трактора, и поэтому момент реакции Y_3 относительно полюса вращения является малой величиной.

Рисунок 2 – Зависимость передаточных коэффициентов агрегата от коэффициента сопротивления уводу задней оси трактора

Примечание. 1 – сцепка, 2 – неблокированная навеска, 3 – блокированная навеска (штриховые линии – для блокированной навески).

Влияние коэффициента сопротивления уводу машины на показатели маневренности агрегата (рисунок 3) сказывается, особенно для прицепного варианта навески, в меньшей степени, однако необходимо отметить, что увеличение коэффициента K_M вообще снижает маневренные качества агрегата. Зависимость показателей чувствительности агрегата к возмущающим воздействиям от величины коэффициента K_M выражена также менее отчетливо, что объясняется указанными выше причинами. При уменьшении тягового сопротивления рабочей машины, что в конечном итоге означает одновременное увеличение коэффициентов K_n , K_3 и скорости v_0 (второй вариант), маневренные качества агрегата значительно улучшаются, но и чувствительность его к возмущающим воздействиям также несколько повышается.

Рисунок 3 – Зависимость передаточных коэффициентов агрегата от коэффициента сопротивления уводу передней оси трактора

Примечание. 1 – сцепка, 2 – неблокированная навеска, 3 – блокированная навеска (штриховые линии – для блокированной навески).

Естественно, что с увеличением поступательной скорости движения трактора происходит значительное увеличение маневренных качеств агрегата, но, в то же время, увеличивается и чувствительность его к возмущающим воздействиям (рисунки 4, 5). Для уменьшения угловых и линейных отклонений агрегата (трактора) необходимо понижать его чувствительность к возмущающим воздействиям. Это может быть достигнуто, как показывают представленные на рисунках 4, 5 зависимости, прежде всего, увеличением коэффициента сопротивления уводу передней оси трактора (на рисунке 4 кривые отмечены цифрами в скобках). Наиболее отчетливо зависимость показателей чувствительности агрегата от скорости его движения выражена для агрегата прицепного типа, так как данный агрегат имеет наименьший реактивный момент сопротивления повороту (за счет отклонения машины относительно трактора).

Рисунок 4 – Зависимость передаточных коэффициентов агрегата от скорости движения

Примечание. 1 – сцепка, 2 – неблокированная навеска, 3 – блокированная навеска (штриховые линии – для блокированной навески, $K_n = 17,00 (31,50)$ кН/рад.

Рисунок 5 – Зависимость относительного отклонения агрегата от коэффициента сопротивления уводу передней оси трактора и скорости движения

Примечание. 1 – сцепка, 2 – неблокированная навеска, 3 – блокированная навеска (штриховые линии – для блокированного варианта навески, $K_n = 17,00 (31,50)$ кН/рад.

Влияние таких параметров агрегата, как продольная база, коэффициент сопротивления повороту K_p , масса трактора и машины, имеет противоречивый характер. Если при увеличении указанных параметров маневренные качества агрегата снижаются, то чувствительность его к возмущающим воздействиям повышается (формулы 7).

Таким образом, требования, предъявляемые к агрегату в отношении маневренности и чувствительности к возмущающим воздействиям, зачастую являются противоречивыми. Следует также отметить, что при прочих равных условиях наилучшая маневренность и одновременно повышенная чувствительность к возмущениям наблюдаются у агрегата с прицепной машиной. По указанным показателям полную противоположность представляет агрегат с блокированной навеской машины; агрегат с неблокированной навеской машины занимает промежуточное положение.

При любом способе комплектования агрегата наиболее целесообразным методом по улучшению показателей чувствительности следует считать увеличение коэффициентов сопротивления уводу колес трактора, в особенности направляющих. Для увеличения коэффициентов сопротивления уводу могут быть применены описанные выше способы, причем для увеличения коэффициента K_M возможно применение устройств в виде неподвижного почвенного руля.

Как установлено, в целях получения и высоких маневренных качеств агрегата, и малой его чувствительности к возмущающим воздействиям, наибольший эффект дает увеличение коэффициента сопротивления уводу передней оси трактора, что особенно важно при работе на повышенных скоростях. Однако при этом необходимо соблюдать условия устойчивости [13]. Если же движение агрегата, как объекта управления, будет неустойчивым по отношению к угловой скорости поворота, то оператор-механизатор (тракторист) должен обладать достаточными навыками в вождении, поскольку от него, очевидно, потребуется больше внимания и затрат энергии на управление машинным агрегатом.

Повышение маневренности и снижение чувствительности агрегата к возмущающим воздействиям в конечном итоге улучшат качество управления, т.е. точность движения агрегата по заданной траектории. В реальных условиях внешние воздействия и, значит, соответствующие отклонения агрегата характеризуются как случайные процессы. Тогда и показатели качества управления являются случайными функциями времени.

Выводы

По результатам теоретических исследований разработана математическая модель устойчивости движения и чувствительности сельскохозяйственного агрегата (при различных схемах комплектования) к управляющему и возмущающему воздействиям для блокированной и неблокированной навески и сцепки K_θ^ω , $K_{M_B}^\omega$, $K_{Y_B}^v$.

Установлено, что при увеличении коэффициента сопротивления уводу передней оси трактора существенно улучшаются маневренные качества агрегата с навеской машиной. При повышении коэффициента поворота K_n в 2 раза чувствительность агрегата снижается, а маневренные качества повышаются в 1,4–1,8 раза. Для прицепной машины несколько снижается угловая скорость при поворотах. В то же время резко уменьшается и чувствительность трактора к возмущающим воздействиям.

Влияние продольной базы, коэффициента сопротивления повороту K_p , массы трактора с машиной имеет противоречивый характер. При увеличении указанных параметров маневренные качества агрегата снижаются, но чувствительность его к возмущающим воздействиям повышается.

Если агрегат, как объект управления, в движении будет неустойчивым по отношению к угловой скорости поворота, то тракторист должен обладать достаточными навыками в управлении, поскольку от него потребуется больше затрат энергии на контроль за машинным агрегатом.

Чтобы агрегат в достаточной степени был и маневренным, и нечувствительным к возмущающим воздействиям, необходимо соответствующим образом подбирать параметры агрегата и способы его комплектования. Очевидно, для увеличения маневренных качеств агрегата следует по возможности применять такие схемы комплектования, когда машина относительно трактора имеет в боковом направлении степень свободы. Понижать чувствительность к возмущающим воздействиям в этом случае следует за счет увеличения коэффициентов сопротивления боковому уводу и повороту агрегата. Используя передаточные функции, можно решать многие задачи динамики агрегата в движении рыскания.

Литература

1. Ростовцев Р. А., Черников В. Г., Ушаповский И. В., Попов Р. А. Основные проблемы научного обеспечения льноводства // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2020. Т. 14. № 3. С. 45–52. DOI: 10.22314/2073-7599-2020-14-3-45-52.
2. Давыдова С. А., Чаплыгин М. Е., Попов Р. А. Техническая оснащенность селекции и семеноводства при возделывании льна-долгунца и конопли посевной // Аграрный научный журнал. 2021. № 4. С. 72–78. DOI: 10.28983/asj.y2021i4pp72-78.
3. Поддубный В. И., Павлюк А. С., Поддубная М. Л. Математическое моделирование управляемого движения колесного машинно-тракторного агрегата // Тракторы и сельхозмашины. 2017. № 3. С. 54–60. EDN: YTBGTF.
4. Поддубный В. И. Механико-математическая модель шины колесного трактора // Вестник КрасГАУ. 2008. № 1. С. 222–227. EDN: IIRHKJ.
5. Козлов Д. Г. О движении универсально-пропашного трактора со всеми управляемыми колесами на поворотной полосе поля // Аграрный научный журнал. 2016. № 1. С. 51–55. EDN: VLRCBR.
6. Беляев А. Н., Оробинский В. И., Шацкий В. П., Тришина Т. В., Высоцкая И. А. Траектория движения машинно-тракторного агрегата при входе в поворот // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2020. Т. 13. № 4 (67). С. 55–62. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2020.4.55.
7. Козлов Д. Г. Анализ курсовой устойчивости трактора с навесным оборудованием при движении по склонам // Материалы международной научно-практической конференции «Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе». Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2022. С. 278–283. EDN: EJMOMB.
8. Козлов Д. Г., Трофимова Т. А. Анализ поворачивающего момента МТА при движении по склонам лесных дорог // Материалы международной научно-практической конференции «Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе». Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2022. С. 284–289. EDN: JOXDOZ.
9. Тарасова С. В., Асманкин Е. М., Ушаков Ю. А., Ротова В. А., Кондрашов А. Н., Шахов В. А. Курсовая стабилизация движущегося колесного транспортного средства с навесным орудием на наклонной опорной поверхности // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2023. № 6(104). С. 124–130. DOI: 10.37670/2073-0853-2023-104-6-124-130.
10. Пушков Ю. Л., Кривоногова А. С., Назаров М. Факторы, влияющие на курсовую устойчивость трелевочного колесного трактора в режиме торможения // Сборник статей по материалам конференции «Научно-техническая конференция по итогам научно-исследовательских работ 2019 года». Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, 2020. С. 292–299. EDN: OCPGNS.
11. Жаков А. О., Трояновская И. П. Модель отклонения трактора от прямолинейного движения под действием внешних нецентральных сил // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Машиностроение. 2020. Т. 20. № 3. С. 15–23. DOI: 10.14529/engin200302.
12. Шуравин А. А., Пономарев Н. В., Беляков Д. В., Панова Е. В., Кузнецов Е. Е., Щитов С. В. К вопросу стабилизации ходовой системы и повышения устойчивости против опрокидывания колесного энергетического средства // Дальневосточный аграрный вестник. 2022. Т. 16. № 4. С. 144–150. DOI: 10.22450/199996837_2022_4_144.
13. Luo Zh., Xie B., Chen Zh., Zhang Sh., Zhao Z., Zheng B., Wen Ch., Song Zh. Learning-based double layer control method of yaw stability simulation research for rear wheel independent drive electric tractor plowing operation // Computers and Electronics in Agriculture. 2024. Vol. 221. Art. No. 108985. DOI: 10.1016/j.compag.2024.108985.

14. Wang L., Liu F., Song Zh., Ni Y., He Zh., Zhai Zh., Zhu Zh., Zhou Q., Song Zh., Li Zh. Advances in tractor rollover and stability control: implications for off-road driving safety // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2024. Vol. 226. Art. No. 109483. DOI: 10.1016/J.COMPAG.2024.109483.

15. He Zh., Song Zh., Wang L., Zhou X., Gao J., Wang K., Yang M., Li Zh. Fasting the stabilization response for prevention of tractor rollover using active steering: controller parameter optimization and real-vehicle dynamic tests // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2023. Vol. 204. Art. No. 107525. DOI: 10.1016/j.compag.2022.107525.

16. Qin J., Wu A., Song Zh., He Zh., Suh Zh., Zhu Zh., Li Zh. Recovering tractor stability from an intensive rollover with a momentum flywheel and active steering: system formulation and scale-model verification // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2021. Vol. 190. Art. No. 106458. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106458.

17. Сергеев Н. В. Сенькевич С. Е., Чичиль Р. А. Курсовая устойчивость агрегата // *Вестник ВИАЭСХ*. 2017. № 1 (26). С. 61–66. EDN: YYYSLX.

18. Сергеев Н. В., Липкович И. Э. Анализ траектории движения сельскохозяйственного агрегата // *АгроЭкоИнфо*. 2025. № 1(67). № статьи: 16. DOI: 10.51419/202151112.

References

1. Rostovtsev R. A., Chernikov V. G., Ushchapovsky I. V., Popov R. A. The main problems of scientific support of flax growing // *Agricultural Machinery and Technologies*. 2020. Vol. 14. No. 3. P. 45–52. DOI: 10.22314/2073-7599-2020-14-3-45-52.

2. Davydova S. A., Chaplygin M. E., Popov R. A. Fiber flax and hemp cultivation, seed breeding and seed production technical equipment // *The Agrarian Scientific Journal*. 2021. No. 4. P. 72–78. DOI: 10.28983/asj.y2021i4pp72-78.

3. Poddubny V. I., Pavlyuk A. S., Poddubnaya M. L. Mathematical modeling of the controlled motion of the wheeled machine-tractor unit // *Tractors and Agricultural Machinery*. 2017. No. 3. P. 54–60. EDN: YTBGTF.

4. Poddubny V. I. Mechanics and mathematical model of a wheeled tractor tire // *Bulletin of KSAU*. 2008. No. 1. P. 222–227. EDN: IIRHKJ.

5. Kozlov D. G. On motion of universal tractor with all the steered wheels on the headland of the field // *The Agrarian Scientific Journal*. 2016. No. 1. P. 51–55. EDN: VLRCBR.

6. Belyaev A. N., Orobinsky V. I., Shatsky V. P., Trishina T. V., Vysotskaya I. A. Trajectory of the machine-tractor unit at the beginning of turning // *Vestnik of Voronezh State Agrarian University*. 2020. Vol. 13. No. 4 (67). P. 55–62. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2020.4.55.

7. Kozlov D. G. Analysis of the course stability of a tractor with attached equipment when moving on slopes // *Proceedings of the international scientific and practical conference “Energy Efficiency and Energy Saving in Modern Production and Society”*. Voronezh: Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, 2022. P. 278–283. EDN: EJMOMB.

8. Kozlov D. G., Trofimova T. A. Analysis of the torque of the tractor when moving on the slopes of forest roads // *Proceedings of the international scientific and practical conference “Energy Efficiency and Energy Saving in Modern Production and Society”*. Voronezh: Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, 2022. P. 284–289. EDN: JOXDOZ.

9. Tarasova S. V., Asmankin E. M., Ushakov Yu. A., Rotova V. A., Kondrashov A. N., Shakhov V. A. Course stabilization of a moving wheeled vehicle with an attached implement on an inclined support surface // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2023. No. 6 (104). P. 124–130. DOI: 10.37670/2073-0853-2023-104-6-124-130.

10. Pushkov Yu. L., Krivonogova A. S., Nazarov M. Factors influencing the directional stability of a skidding wheeled tractor in braking mode // *Collection of articles based on the materials of the conference “Scientific and technical conference on the results of research work in 2019”*. St. Petersburg: St. Petersburg State Forest Technical University, 2020. P. 292–299. EDN: OCPGNS.

11. Zhakov A. O., Troyanovskaya I. P. Tractor motion model with deviation from a rectilinear movement under the influence of external off-center forces // *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Mechanical Engineering Industry*. 2020. Vol. 20. No. 3. P. 15–23. DOI: 10.14529/engin200302.

12. Shuravin A. A., Ponomarev N. V., Belyakov D. V., Panova E. V., Kuznetsov E. E., Shchitov S. V. On the issue of the running system stabilizing and the stability increasing against rollover of a wheeled power vehicle // *Dal’nevostochnyj agrarnyj vestnik. – Far Eastern Agrarian Bulletin*. 2022. Vol. 16. No. 4. P. 144–150. DOI: 10.22450/199996837_2022_4_144.

13. Luo Zh., Xie B., Chen Zh., Zhang Sh., Zhao Z., Zheng B., Wen Ch., Song Zh. Learning-based double layer control method of yaw stability simulation research for rear wheel independent drive electric tractor plowing operation // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2024. Vol. 221. Art. No. 108985. DOI: 10.1016/j.compag.2024.108985.

14. Wang L., Liu F., Song Zh., Ni Y., He Zh., Zhai Zh., Zhu Zh., Zhou Q., Song Zh., Li Zh. Advances in tractor rollover and stability control: implications for off-road driving safety // Computers and Electronics in Agriculture. 2024. Vol. 226. Art. No. 109483. DOI: 10.1016/J.COMPAG.2024.109483.
15. He Zh., Song Zh., Wang L., Zhou X., Gao J., Wang K., Yang M., Li Zh. Fasting the stabilization response for prevention of tractor rollover using active steering: controller parameter optimization and real-vehicle dynamic tests // Computers and Electronics in Agriculture. 2023. Vol. 204. Art. No. 107525. DOI: 10.1016/j.compag.2022.107525.
16. Qin J., Wu A., Song Zh., He Zh., Suh Zh., Zhu Zh., Li Zh. Recovering tractor stability from an intensive rollover with a momentum flywheel and active steering: system formulation and scale-model verification // Computers and Electronics in Agriculture. 2021. Vol. 190. Art. No. 106458. DOI: 10.1016/j.compag.2021.106458.
17. Sergeev N. V., Senkevich S. E., Chichil R. A. Course stability of the unit (tractors and machines) // Vestnik VIESH. 2017. No. 1 (26). P. 61–66. EDN: YYYS LX.
18. Sergeev N. V., Lipkovich I. E. Analysis of the trajectory of the agricultural unit // AgroEcoInfo. 2025. No. 1(67). Art. No. 16. DOI: 10.51419/202151112.

UDC 631.372:633.52

Sergeev N. V., Senkevich S. E., Chaplygin M. E., Popov R. A.

RESULTS OF MODELING THE STABILITY OF THE MOVEMENT OF AN AGRICULTURAL UNIT TO EXTERNAL INFLUENCES

Summary. Improving the efficiency and quality of work is a critical task in agricultural production. The main mechanized operations (soil cultivation, sowing, crop care, etc.) are usually performed by general-purpose machines in combination with universal-row-crop tractors. In order for the agricultural unit to be sufficiently maneuverable and insensitive to disturbing effects during operation, it is necessary to select the unit parameters and assembly methods accordingly. The purpose of the research was to obtain the results of modeling the stability of movement and sensitivity of the agricultural unit to control and disturbing effects. The object of the research – agricultural unit consisting of a wheeled tractor of traction class 1.4 with a trailed or mounted machine (cultivator, seeder, etc.). The paper analyzed the results of studies of the movement of agricultural units during yawing and revealed that this issue had not been sufficiently studied. The stability of the unit to external influences during plane-parallel movement on a horizontal terrain was studied. In light of the research findings, a mathematical model of the stability of motion and sensitivity of an agricultural unit to the control and disturbing effects K_{θ}^{ω} , $K_{M_B}^{\omega}$, $K_{Y_B}^{\nu c}$ was proposed. A theoretical framework that provided an explanation of some issues concerning the curvilinear motion of the unit had been developed. This framework had been further developed into a methodology for enhancing the dynamic performance of the tractor. It was established that with an increase in the drag coefficient of the front axle of the tractor, the maneuverability of the unit with a mounted machine significantly improved. It was demonstrated that a two-fold increase in the turning coefficient (K_n) resulted in a decrease in unit sensitivity and an increase in maneuverability ranging from 1.4 to 1.8. In the case of a trailed machine, the angular velocity during turns was found to be slightly reduced, and the sensitivity of the tractor to disturbing effects was sharply reduced.

Keywords: unit, trajectory, center of mass, slip angle, moment of inertia, deflecting moment.

Сергеев Николай Викторович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры Эксплуатации и технического сервиса наземных транспортно-технологических средств, Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; e-mail: sergeev-n.v@mail.ru.

Сенькевич Сергей Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник – заведующий лабораторией «Автоматизированный привод сельскохозяйственной техники», ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 109428, Россия, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5; e-mail: viesh@viesh.ru.

Чаплыгин Михаил Евгеньевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией «Технологии и машины для посева и уборки зерна и семян в селекции и семеноводстве», ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 109428, Россия, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5; e-mail: misha2728@yandex.ru.

Попов Роман Андреевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник – исполняющий обязанности заведующего лабораторией Агроинженерных технологий, ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»; 170041, Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Sergeev Nikolay Viktorovich, Cand. Sc. (Techn.), docent, associate professor of the Department of operation and technical service of ground transport and technological vehicles, Azov-Black Sea Engineering Institute – branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Don State Agrarian University”; 21, Lenina Street, Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: sergeev-n.v@mail.ru.

Senkevich Sergey Evgenievich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, senior researcher, head of the Laboratory “Automated Drive of Agricultural Machinery”, FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”; 5, 1st Institutsky Proezd, Moscow, 109428, Russia; e-mail: viesh@viesh.ru.

Chaplygin Mikhail Evgenievich, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher, head of the Laboratory “Technologies and Machines for Sowing and Harvesting Grain and Seeds in Breeding and Seed Production”, FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”; 5, 1st Institutsky Proezd, Moscow, 109428, Russia; e-mail: misha2728@yandex.ru.

Popov Roman Andreevich, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher, head of the Laboratory of agroengineering technologies, FSBSI “Federal Research Center for Bast Fiber Crops”; 17/56, Prospekt Komsomolsky, Tver, 170041, Russia; e-mail: r.popov@fncl.ru.

Работа выполнена в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве от 27.03.2024. № 3 между ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и ФГБНУ ФНЦ ЛК.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 16.04.2025.

Дата принятия к печати – 23.04.2025.